

ACOB, Dionísio. **O hipnótico Berlioz e o misterioso rebuliço em Pirambeiras**. São Paulo: FTD, 2019.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

A história se passa nos idos de 1900, à época da Primeira República, em Pirambeiras, uma pequena cidade do interior do Brasil. O Coronel Cornélio Junqueira é uma figura típica da elite brasileira que tem dominado a política desde então: promete e distribui favores em troca de votos para seu candidato protegido. Se essas práticas não surtem efeito, simplesmente fraudas a contagem dos votos. Até que um dia um homem misterioso, que se diz hipnotizador, decide instalar-se em Pirambeiras, levando muito rebuliço à cidade.

Palavras-chave: História do Brasil. Brasil-República. Política.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2020. Livros publicados em 2019 e resenhados em 2020. Revisão e tradução: Gisele Dionísio da Silva.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.